

O‘ZBEK TILIDA STANDART O‘LCHOV BIRLIKLARINING TADQIQI

M.M.Shamuratova orcid: 0009-0002-2050-7071
e-mail: shamuratovamuborak2@gmail.com

Annotatsiya: O‘lchash – bu obyektlarni miqdoriy jihatdan taqqoslash imkonini beradigan jarayon: har qanday ikkita a va b obyekt uchun umumiy kattalikka ega (aytaylik, uzunlik yoki o‘qishni tushunish qobiliyati), a va b ga nisbatan empirik jihatdan farq qilmasligi haqidagi ma’lumotni nafaqat ularni to‘g‘ridan-to‘g‘ri taqqoslash orqali shuningdek, ikkita kattalikni mustaqil o‘lchash va olingan qiymatlarni taqqoslash orqali olish jarayonidir.

Kalit so‘zlar: o‘lchov, metrologiya, xalqaro birlik, miqdor, standart o‘lchov birligi, nostandart o‘lchov birligi

O‘lchash – bu obyektlarni miqdoriy jihatdan taqqoslash imkonini beradigan jarayon: har qanday ikkita a va b obyekt uchun umumiy kattalikka ega (aytaylik, uzunlik yoki o‘qishni tushunish qobiliyati), a va b ga nisbatan empirik jihatdan farq qilmasligi haqidagi ma’lumotni nafaqat ularni to‘g‘ridan-to‘g‘ri taqqoslash orqali shuningdek, ikkita kattalikni mustaqil o‘lchash va olingan qiymatlarni taqqoslash orqali olish jarayonidir. O‘lchov - bu boshqa obyektlar yoki hodisalar bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan obyekt yoki hodisaning atributlarini miqdoriy aniqlashdir.⁵² Boshqacha qilib aytganda, o‘lchov - bu fizik miqdorning bir xil turdagi asosiy etalon miqdorga nisbatan qanchalik katta yoki kichikligini aniqlash jarayonidir.⁵³ O‘lchashning qamrovi va qo‘llanilishi kontekst va intizomga bog‘liq. O‘lchov ko‘plab fanlarda savdo, fan, texnologiya va miqdoriy tadqiqotlarning tamal toshi hisoblanadi. Tarixan inson borlig‘ining turli sohalari uchun ushbu sohalarda taqqoslashni osonlashtirish uchun ko‘plab o‘lchov tizimlari mavjud bo‘lgan. Ko‘pincha bu savdo sheriklari yoki hamkorlar o‘rtasidagi mahalliy kelishuvlar orqali amalga oshirilgan. XVIII asrdan boshlab ishlanmalar unifikatsiyalangan, umume’tirof etilgan standartlarga qarab rivojlangan, natijada zamonaviy Xalqaro birliklar tizimi paydo bo‘ldi. Ushbu tizim barcha fizik o‘lchovlarni yettita asosiy birlikning matematik kombinatsiyasiga qisqartiradi. O‘lchash ilmi metrologiya sohasida olib boriladi. O‘lchov noma’lum miqdorni ma’lum yoki standart miqdor bilan taqqoslash jarayoni sifatida ta’riflanadi.⁵⁴ Eng qadimgi sivilizatsiyalar qishloq xo‘jaligi, qurilish va savdo maqsadlari uchun o‘lchovlarga muhtoj edi. Dastlabki standart birliklar faqat bitta jamoa yoki kichik mintaqaga tegishli bo‘lishi mumkin edi, har bir hudud uzunlik, maydon, hajm va massa uchun o‘z standartlarini ishlab chiqqanlar. Ko‘pincha bunday tizimlar bitta foydalanish sohasi bilan chambarchas bog‘liq edi, shuning uchun, masalan, quruq donlar uchun ishlatiladigan hajm o‘lchovlari suyuqliklar uchun ishlatiladigan o‘lchovlar bilan bog‘liq emas edi va mato yoki yerni o‘lchash uchun ishlatiladigan uzunlik o‘lchov birliklariga hech qanday aloqasi yo‘q edi. Ishlab chiqarish texnologiyalarining rivojlanishi va jamoalar o‘rtasidagi va oxir-oqibat butun dunyo bo‘ylab savdoning ahamiyati ortib borishi bilan standartlashtirilgan tarozilar va o‘lchovlar muhim ahamiyat kasb etdi. XVIII asrdan boshlab vazn va o‘lchovlarning modernizatsiyalashgan, soddalashtirilgan va bir xil tizimlari ishlab chiqildi, metrologiya fanida asosiy birliklar tobora aniqroq usullar bilan belgilandi O‘lchovlar ko‘pincha taqqoslash ramkasi sifatida Xalqaro birliklar tizimidan (SI) foydalanadi. Tizim yettita asosiy birlikni belgilaydi: kilogramm, metr, kandela, sekund, amper, kelvin va mol. Ushbu birliklarning barchasi standart vazifasini o‘taydigan ma’lum bir fizik obyektga murojaat qilmasdan belgilanadi. O‘zbekiston Respublikasida ayni paytda xalqaro birliklar tizimidan foydalaniladi. Ba’zi fundamental kvant doimiyalarini hisobga olmaganda, o‘lchov birliklari tarixiy kelishuvlardan kelib chiqadi. Tabiatga xos hech narsa dyuymning ma’lum bir uzunlik bo‘lishi kerakligini yoki bir mil masofani bir kilometrdan yaxshiroq o‘lchashni talab qilmaydi. Biroq insoniyat tarixi davomida dastlab qulaylik uchun, keyin esa zarurat tufayli o‘lchov standartlari shunday rivojlandiki, natijada jamoalar ma’lum umumiy mezonlarga ega bo‘ldilar. O‘lchovlarni tartibga soluvchi qonunlar dastlab savdodagi firibgarlikning oldini olish uchun ishlab chiqilgan.

⁵² Kirch, Wilhelm, ed. (2008). "Level of Measurement". Encyclopedia of Public Health. Vol. 2. Springer. pp. 851–852

⁵³ Michell, J. (1986). "Measurement scales and statistics: a clash of paradigms". Psychological Bulletin. **100** (3): 398–407

⁵⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/English_units

Birlik - boshqa fizik kattaliklarni o'lchaydigan ma'lum yoki standart miqdordir. Dunyo miqyosida 3 ta turdagi standart o'lchov birliklari mavjud: Xalqaro birliklar (SI), Imperial birliklar va Kustomary birliklari. Imperial birliklari Buyuk Britaniya davlatida va Myanmar davlatida qo'llanilsa, Amerika Qo'shma Shtatlarida kustomary birliklaridan foydalanishsa, qolgan barcha davlatlar xalqaro birliklarni asosiy o'lchov birligi tariqasida qabul qilishgan. Ushbu turli xil o'lchov tizimlari ba'zan uzunlik, og'irlik va vaqt uchun Imperial birliklaridan keyin fut-funt-sekund tizimlari deb ataladi, garchi tonnalar, yuz vaznlar, gallonlar va dengiz millari, masalan, AQSH birliklari uchun har xil bo'lsa ham. Ko'plab imperiya birliklari rasman SI tizimiga o'tgan Britaniyada foydalanishda davom etmoqda - yo'l belgilari kabi bir nechta istisnolardan tashqari, ular hali ham mil masofada joylashgan. Damlangan pivo va sidr imperatorning pintasida sotilishi kerak va qaytariladigan shishalardagi sut imperatorning pintasida sotilishi mumkin. Ko'pchilik o'z balandligini fut va dyuymda, og'irligini tosh va funtda o'lchaydi, faqat bir nechta misol keltirish mumkin. Imperator birliklari boshqa ko'plab joylarda qo'llaniladi, masalan, metrik hisoblangan ko'plab Hamdo'stlik mamlakatlarida yer maydoni akr va pol maydoni kvadrat futlarda o'lchanadi, ayniqsa tijorat operatsiyalari uchun (davlat statistikasidan ko'ra). Xuddi shunday, benzin metrik hisoblangan ko'plab mamlakatlarda bir gallonga sotiladi.⁵⁵

Xalqaro o'lchamlar tizimi⁵⁶ va O'zbekiston Respublikasida⁵⁷ qo'llaniladigan jadvaldagi barcha o'lchov birliklari standart o'lchov birliklari sanaladi.

O'zbekiston Respublikasida qo'llashga ruxsat berilgan Xalqaro birliklar tizimining kattalik birliklari

I. Asosiy kattalik birliklari

T/r	Asosiy kattaliklar		Asosiy kattaliklar birliklari		
	Nomi	o'lchamligi	nomi	belgilanishi	ta'rifi
1.	Vaqt	T	Sekund	s	sekund — seziy rezonansi ($\Delta\nu_{Cs}$) chastotasining qaydlangan sonli qiymatini, seziy 133 atomi asosiy holatining qo'zg'almagan o'ta yupqa o'tish chastotasini gers birliklarida 9 192631 770 ga teng qabul qilish orqali aniqlanadi, bu erda gers s^{-1} ga mos.
2.	Uzunlik	L	Metr	m	metr — vakuumda c yorug'lik tezligining qaydlangan sonli qiymatini m/s birliklarida 299 792 458 ga teng qabul qilish yo'li bilan aniqlanadi.
3.	Massa	M	Kilogramm	kg	kilogramm — Plank doimiysining (h) qaydlangan sonli qiymatini J·s birliklarida $6,62\ 607\ 015 \times 10^{-34}$ ga teng qabul qilish yo'li bilan aniqlanadi.
4.	Elektr toki (elektr toki kuchi)	I	Amper	A	amper — elementar zaryadning (e) qaydlangan sonli qiymatini C birliklarida $1,602\ 176\ 634 \times 10^{-19}$ ga teng qabul qilish yo'li bilan aniqlanadi.
5.	Termodinamik harorat*	Θ	Kelvin	K	kelvin — Bolsman doimiysining (k) qaydlangan sonli qiymatini J·K ⁻¹ birliklarida $1,380\ 649 \times 10^{-23}$ ga teng qabul qilish yo'li bilan aniqlanadi.

⁵⁵ Hand, David J. (2017). "Measurement: A Very Short Introduction—Rejoinder to discussion". *Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives*. **15** (1): 37–50.

⁵⁶ International Bureau of Weights and Measures (December 2022), The International System of Units (SI) (PDF), vol. 2.01 (9th ed.), ISBN 978-92-822-2272-0, archived from the original on 18 October 2021

⁵⁷ O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti.

6.	Modda miqdori	N	Mol	mol	mol — tizimning tarkibida roppa-rosa 6,022 140 76×10 ²³ tuzilma obyektlari bo‘lgan modda miqdori. Bu son Avogadro doimiysining qaydlangan sonli qiymati hisoblanadi (N_A).
7.	Yorug‘lik kuchi	J	Kandela	sd	kandela — berilgan yo‘nalishda 540·10 ¹² gers chastotali monoxramatik nurlanishni tarqatuvchi va shu yo‘nalishda energetik yorug‘lik kuchi 1/683 vatt taqsim steradian.

* Kelvin termodinamik harorati (belgisi K) bilan bir qatorda selsiy harorati (belgisi °S) qo‘llanilishiga ruxsat etiladi.

Bugungi kunda butun dunyo metr o‘lchov birligidan keng foydalanishadi. Kundalik hayotda shunday yagona o‘lchovning borligi ko‘plab chigalliklarni oldini oladi. Lekin ushbu tizimdan oldin jahonning turli mamlakatlarida mutlaqo o‘ziga xos, nostandart birliklar qo‘llanilgan va bu odatda o‘sha joyning mahalliy sharoitidan, an‘analaridan kelib chiqadi. Hatto, mamlakatlarning ichki hududlarida, viloyat va shaharlarida boshqa birliklar qo‘lanilishi oddiy hol bo‘lgan, masalan, XVIII asrda birgina Fransiyaning o‘zidagi turli Shahar va hududlarda faqat og‘irlik o‘lchov birligining o‘zi uchun 100 xildan ziyod turli birliklar mavjud bo‘lgan. Bu muhandislik hisob-kitoblarida va dengizchilikda ham katta muammolar tug‘dirar edi. Ayniqsa, Lyudovik XVI hukmronligining oxirgi yillarida, Farang inqilobi boshlanish arafasida Fransiyaning soliq amaldorlari dehqonlarni aynan shu o‘lchov birliklari orqali chuv tushirib, katta soliq to‘lovlarini undirishgani ham ma‘lum. Shu sababli, 1780-1790 yillarda avj olgan ta tarix kitoblarida “Buyuk Farang inqilobi” deb tilga olinadigan jarayonda oddiy xalq vakillarining hukumat oldiga qo‘ygan talablaridan biri ham aynan o‘lchovlarni yagona tizimga keltirish va tartibga solish bo‘lgan edi. Inqilob amalga oshib, hukumat yig‘inlarida aniq fanlar sohasi olimlarida anchadan beri mavjud bo‘lgan taklif – metrni Yer meridiani uzunligiga bog‘lash fikri ko‘rib chiqiladi. Ta‘sis kengashining maxsus qarori bilan Parij meridiani uzunligini aniqlash va uning asosida metrning aniq uzunligini keltirib chiqarib, etalon tayyorlangan. Fransuzlarning o‘sha metri hozirgidan biroz farqli va muayyan kichik xatolikka ega bo‘lgan bo‘lsa hamki, lekin birliklarni yagona tizimga solish borasidagi ilk rasmiy urinish sifatida tarixga kirgan hamda metr o‘lchov birligining rasman joriy qilingan ilk na‘munasi o‘laroq qayd etilgan.

Foydalangan adabiyotlar

- 1.Hand, David J. (2017). "Measurement: A Very Short Introduction—Rejoinder to discussion". Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives. 15 (1): 37-50.
- 2.International Bureau of Weights and Measures (December 2022), The International System of Units (SI) (PDF), vol. 2.01 (9th ed.), ISBN 978-92-822-2272-0, archived from the original on 18 October 2021
- 3.Kirch, Wilhelm, ed. (2008). "Level of Measurement". Encyclopedia of Public Health. Vol. 2. Springer. pp. 851–852
- 4.Michell, J. (1986). "Measurement scales and statistics: a clash of paradigms". Psychological Bulletin. 100 (3): 398–407
- 5.O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti
- 6.https://en.wikipedia.org/wiki/English_units